

Стратегия Беларуси в контексте политики глобальных акторов

Кизима Сергей Анатольевич

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск)
Профессор, заведующий кафедрой международных отношений
Доктор политических наук
kizima@mail.ru

РЕФЕРАТ

Республика Беларусь является средним по размеру суверенным государством, формирующим свою стратегию с учетом политики глобальных игроков, осуществляемых в Восточно-Европейском регионе. Отношение к Беларуси глобальных акторов (США, ЕС, Китай и Россия) и репертуар предпринимаемых Минском шагов зависят от набора факторов, анализ которых проводится в первой части статьи. Отмечается, что Беларусь как игрок в регионе Восточной Европы еще не сформировала свою политику полностью. Новые возможности для формирования адекватной национальным интересам стратегии белорусской политики появились в результате переоценки роли Беларуси как важного донора безопасности в регионе на фоне усилий Минска по урегулированию украинского кризиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Беларусь, глобальные акторы, Россия, США, КНР, ЕС, логистика, холодная война, стратегия

Kizima S. A.

The Strategy of Belarus in the Context of Global Actors Policy

Kizima Sergey Anatolyevich

Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus (Minsk)
Professor, Head of the Chair of the international relations
Doctor of Science (Political Sciences)
kizima@mail.ru

ABSTRACT

Republic of Belarus is an average by the size the sovereign state forming the strategy taking into account policy of the global players who are carried out in the East European region. The attitude towards Belarus of global actors (the USA, the EU, China and Russia) and the repertoire of steps taken by Minsk depend on a set of factors which analysis is carried out in the first part of the article. It is noted that Belarus as the player in the region of Eastern Europe has not completely created the policy yet. New opportunities for formation of the strategy of the Belarusian policy adequate to national interests have appeared because of reevaluation of a role of Belarus as important donor of safety in the region against the background of efforts of Minsk on settlement of the Ukrainian crisis.

KEYWORDS

Belarus, global actors, Russia, USA, People's Republic of China, EU, logistics, Cold War, strategy

Отношение к Беларуси глобальных акторов (США, ЕС, Китай и Россия) и репертуар предпринимаемых Минском шагов зависят от набора факторов. Проанализируем важнейшие из них.

Расположение Беларуси в центре Европы имеет важное значение с точки зрения классических концепций геополитики. Беларусь находится на территории Хартленда — ключевой точки для контроля всей Европы. Территория Беларуси может как

замыкать, так и разрывать альянсы, формируемые в центре Европы, усиливать их или ослаблять. К примеру, вовлечение Беларуси в антироссийские альянсы создаст большие проблемы для России в силу территориальной близости к столице — Москве и возможности использовать белорусскую территорию для быстрой мощной атаки на наиболее населенную часть России¹. Наличие Беларуси в антизападных альянсах — с Россией или с Россией и Китаем — предоставляет такую же возможность для атаки на самую мощную экономику ЕС — Германию. В случае дальнейшего ослабления центральных органов Евросоюза и уменьшения интереса США к европейским делам, Беларусь становится важной территорией для планов Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) по усилению своего влияния, или может быть использована для противостояния этим планам.

В силу имеющего места противостояния крупных игроков на 2016 г. (США и ЕС в холодной войне с Россией) территория Беларуси важна для игроков с точки зрения концентрации на ней вооружений, направленных против той или иной стороны. Современная ситуация, когда белорусские войска входят в совместную группировку войск с Российской Федерацией, заставляет США и ЕС рассматривать Беларусь в качестве важного военного союзника России. В то же время значение имеет характер вооружений, находящихся на территории Беларуси, их наступательный или оборонительный характер, и их концентрация. По состоянию на 2016 г. по всем этим позициям белорусская территория не представляет значимого военного вызова для стран Запада. Большинство военной техники Беларуси имеет отчетливо выраженный оборонительный характер, размер белорусской армии не выходит за рамки нормальной для страны с населением менее 10 млн чел. Поддержание ситуации в текущем состоянии важно для того, чтобы Беларусь не воспринималась в качестве военной угрозы странами Запада. Ее может изменить поставка мощных наступательных вооружений со стороны России белорусской армии или ввод российских частей с таким вооружением на белорусскую территорию. Подобный сценарий (в особенности ввод российских частей) отвечает интересам России для усиления ее позиций в противостоянии с Западом (что объясняет попытку открыть третью военную базу на белорусской территории в 2015 г.). В то же время Беларусь он лишает слишком многих козырей, необходимых для самостоятельного отстаивания своих интересов, что невыгодно в ситуации, когда Россия не готова компенсировать их потерю. Подобный сценарий сделает невозможной и политику Беларуси по улучшению отношений с западными странами, которая поддерживается Москвой².

С логистической (транзитной) точки зрения белорусская территория имеет значение прежде всего в контексте неизбежного дальнейшего развития торговых путей между Европой и Азией. Два мощных полюса Евразии — ЕС и КНР — в совокупности составляют почти треть всей мировой экономики. Китай является крупнейшим импортером для Евросоюза, по итогам 2015 г. его доля в поставках товаров на рынок ЕС составила 21,1% и выросла с 14,6% в 2005 г. (для сравнения, доля второго крупнейшего импортера товаров в ЕС по итогам 2015 г. — США — составила лишь 14,4%). Экспорт ЕС в Китай тоже составляет значительную сумму (11,5% по 2015 г., второе место после экспорта в США) и увеличивается (по итогам 2005 г. он составлял лишь 6,8%). При этом налицо взаимный интерес ЕС и КНР в развитии логистических маршрутов не только по морю, но и по суше. Концепция экономического пояса Шелкового пути, предложенная китайским руководством к реализации, вклю-

¹ *Dyner A. M.* Russian military presence in the Eastern Partnership Countries [Electronic resource] // European Parliament [Электронный ресурс]. URL: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578021/EXPO_IDAN\(2016\)578021_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578021/EXPO_IDAN(2016)578021_EN.pdf). (дата обращения: 18.11.2016).

² *С. Лавров:* РФ заинтересована в нормализации отношений Белоруссии с Западом. 2015 // ТАСС [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/politika/2205700> (дата обращения: 18.11.2016).

чает Беларусь как важное звено поставок товаров по суше и положительно оценивается странами Евросоюза. По мере развития проекта, все большие потоки товаров между КНР и ЕС будут идти через белорусскую территорию, что будет повышать заинтересованность как Китая, так и Евросоюза в сохранении на белорусской территории спокойной ситуации. Этот же фактор будет иметь важность и для России. Несмотря на то, что доля России в импорте товаров для нужд ЕС снижается в последние годы (7,9% по итогам 2015 г. в сравнении с 9,6% в 2005 г.), в российский экспорт велика доля критически важных для функционирования экономики Евросоюза энергоресурсов, что имеет для ЕС геополитическую значимость. Что касается экспорта ЕС в Россию, то он составил 4,1% по итогам 2015 г. (в 2015 г. составлял 5,4%)¹. При этом необходимо учитывать наличие взаимных санкций, оказывающих негативный эффект на товарооборот с 2014 г. При отмене в будущем санкций доля взаимного товарооборота может вырасти, что придаст дополнительную важность безопасности транзитных маршрутов через белорусскую территорию.

С точки зрения важности Беларуси в контексте экологии Европы, наибольшую заинтересованность в белорусском факторе имеют ЕС и Россия. После введения в действие атомной станции в Островце наиболее значимым моментом станет безаварийное функционирование атомной станции. Следующим по значению фактором является территория, зараженная чернобыльской радиацией. ЕС и Россия заинтересованы в том, чтобы эксплуатация этой части белорусской земли не влекла дополнительные риски распространения радиации на их территорию. ЕС также заинтересован в том, чтобы площадь болот и лесов на территории Беларуси не уменьшалась, в силу важной роли этих типов ландшафта для состояния воздушного бассейна Европы как поставщика чистого кислорода. Налицо также заинтересованность соседей Беларуси в отсутствии на белорусской территории серьезных антропогенных катастроф, которые могут оказать негативное влияние на состояние экологии в ЕС и России. Также важным фактором является соблюдение экологических стандартов в ходе хозяйственной деятельности, чтобы вредные выбросы не поступали на территорию ЕС и России в чрезмерных объемах.

Что касается влияния Беларуси на глобальную информационную политику, к сожалению, оно достаточно незначительно. Беларусь не располагает крупными СМИ или финансовыми ресурсами, необходимыми для того, чтобы создать подобные СМИ. Три примера подобного рода создания влиятельных глобальных СМИ последних лет (Al Jazeera — Катар, Russia Today — Россия, CNC World — Китай) связаны с таким масштабом трат, которые Беларусь не может себе позволить. Наибольшее влияние СМИ Беларуси оказывают на Российскую Федерацию. Долгие годы Беларусь рассматривалась многими гражданами России как правильный образец адаптации к рынку в отличие от шоковой терапии, проведенной в Российской Федерации. С каждым годом потенциал этого влияния снижается, поскольку времена СССР и рыночных реформ 1990-х отдаляются во времени, и все большая доля населения России состоит из молодежи, для которой эти моменты неактуальны. Также для многих россиян был значим опыт нашей страны по противостоянию мощному западному давлению, продемонстрированный даже под негативным давлением санкций на белорусскую экономику. По этому фактору наблюдается схожая динамика — Россия в последнее десятилетие приступила к осуществлению собственных мер по противостоянию Западу, что делает белорусский опыт менее значимым. Сама Россия заинтересована в информационном доминировании в Беларуси, и уже оказывает значительное влияние

¹ International trade in goods in a nutshell [Electronic resource] / Цзюнь Чжан // Синьхуа [Электронный ресурс]. URL: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/statistics-illustrated> (дата обращения: 18.11.2016).

на белорусских граждан, но ключевой контроль за информационным полем все-таки находится в руках у белорусского правительства в результате созданных за годы независимости суверенных СМИ.

Налицо возможности по наращиванию влияния на территории Китая, который в данный момент не стремится оказывать информационное влияние на территории Беларуси. КНР находится в ситуации, когда стремительный рост экономики приводит к нарастающим проблемам с западным миром. При том, что ЕС не настроен портить отношения с Китаем, США работают против возвышения Китая на системной основе, что осложняет отношения КНР и с Евросоюзом как ближайшим союзником американцев. В глазах общественного мнения Китая все большую ценность приобретают союзники, способные помочь КНР в борьбе против агрессивного наступления США на китайские интересы. Поэтому интерес к Беларуси объективно есть и возрастает с каждым годом. У большинства китайцев особое любопытство вызывает то, что Беларусь является редкой европейской страной, не связанной тесно с США, и испытывающей интерес к тесному партнерству с Китаем еще с 1990-х, когда он был еще очень отсталым. Этот интерес необходимо развивать и поощрять на системной основе, поскольку известность страны в позитивном смысле на самом быстрорастущем крупнейшем рынке мира дорогого стоит для перспектив Беларуси по всем важнейшим направлениям ее развития. Имеет смысл развивать сотрудничество с крупнейшими СМИ и телеграфными агентствами Китая, снабжая их интересными новостями из Беларуси сразу на китайском языке для последующей трансляции в КНР.

В западном информационном поле восприятие Беларуси нарочито примитивизировано. Когда цель захвата информационного поля Беларуси Западом провалилась в результате информационного противодействия белорусского правительства, правительства США и ЕС стали ориентировать свои СМИ на демонизацию Беларуси. До 2014 г. о Беларуси вспоминали обычно лишь с целью осудить якобы происходящие нарушения прав человека, противопоставив нашу страну тем странам Европы, которые «делают все правильно» — Украине, Молдове и Грузии. События 2014 г. вызвали настоящий всплеск интереса к Беларуси, как на региональном, так и на мировом уровне. Ярко выраженное стремление помочь в разрешении украинского кризиса стало разрушать созданный на Западе прежде бездумно-отрицательный имидж.

Беларусь как игрок в регионе Восточной Европы еще не сформировала свою стратегию полностью. Это связано с тем, что до событий 2014 г. для этого было слишком мало возможностей. Беларусь рассматривалась западными странами как девиация, отклонение от нормальной для европейского государства политики ориентации на сотрудничество с Западом. Усилия Запада по изоляции Беларуси резко снижали возможности по оказанию влияния на региональную политику.

Самым важным фактором по упрочению влияния Беларуси на события в регионе стала война на украинской территории, которая доказала западным странам, что давний тезис белорусской дипломатии о важнейшей роли Беларуси в регионе как донора безопасности не является пропагандой, направленной на смягчение отношений с Западом, а отражает объективную реальность непростых отношений в Восточно-Европейском регионе Евразии. Молниеносная реакция белорусского руководства на первые тревожные тенденции на территории Украины, постоянные предложения по умиротворению противоборствующих сторон в первые месяцы разгорающегося конфликта, способность сделать из Минска основную площадку по наиболее результативным встречам посредников убедительно доказали, что без Беларуси решить заинтересованным странам украинский кризис будет значительно труднее. Следующим фактором стала новая холодная война России с Западом. На фоне словесных перепалок с Беларусью прежних лет по спорным, но малосу-

щественным вопросам, полномасштабная холодная война с Россией, взаимные санкции, переброска новых контингентов НАТО к российским границам и усиление войск России на западном направлении выглядят совершенно иначе и вызывают резонный вопрос — а зачем вообще отношения с Беларусью находились у Запада на таком незаслуженно низком и плохом уровне? Беларусь единственная из стран Восточного партнерства, до сих пор не имеющая договора о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, при этом истинные причины этого Запад озвучивать не любит, поскольку все они лежат в области теснейших отношений Минска с Москвой, а не в области реальных претензий к реализации прав человека или демократии на белорусской территории. Третьим фактором стали последствия грубого вмешательства в дела стран-соседей Евросоюза как со стороны США, так и наиболее активных во внешнеполитическом плане стран-участниц самого ЕС. Взорванная стабильность в Ливии и Сирии играет на руку США, не позволяя потенциальным конкурентам американцев в Евразии сосредоточиться на этой задаче, но вызвала множественные негативные последствия для Евросоюза. Миграционный кризис и участвовавшие нападения террористов, произошедший на этом фоне Brexit, поставили под вопрос само существование ЕС в будущем.

Усиление возможностей Беларуси влиять на события в регионе Восточной Европы связано с улучшением отношений с Западом. Оно происходит, поскольку это важно не только для Беларуси, ищущей новые инвестиционные возможности для модернизации экономики, но и для самого Запада, прежде всего ЕС. Беларусь остается одним из немногих соседей Евросоюза, не создающих значимых вызовов безопасности. С территории Беларуси не идут ощутимые потоки мигрантов, не осуществляется ввоз нелегального оружия или наркотиков в значимых объемах, не въезжают в ЕС террористы. Беларусь максимально далека от гражданской войны украинского типа в силу планомерно проводимой государственной политики по предоставлению представителям всех этносов на территории страны равных прав и возможностей, двух официальных языков и мощной социальной защиты населения.